

C. JUEZ DECIMOSÉPTIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ, CON RESIDENCIA EN XALAPA

P R E S E N T E.

MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ARROYO, por propio derecho, con FIREL validada en el sistema SISE, señalando como medio de notificación el portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, comparezco para desahogar el requerimiento formulado en el acuerdo de fecha 29 de agosto de 2025, y expongo:

I. VÍA INSTADA

Promuevo **amparo directo**, conforme a los artículos **15, 22, 107 fracciones III, V y VI, 170 y 190 de la Ley de Amparo**, por actos de **tracto sucesivo, privación ilegal de la libertad, ejecución de laudo sin subsistencia, y aplicación reiterada de norma declarada inválida por DGI 1/2018**. La vía indirecta fue agotada y desechada en múltiples ocasiones, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya emitió acuerdos reconociendo la procedencia del amparo directo.

II. SOBRE LA DENUNCIA

La denuncia presentada no fue en detrimento de mis demandas, sino como **acto obligado por ley**, ante la inacción del Ministerio Público y la consecuente vulneración de mis derechos fundamentales. Conforme al artículo **210 de la Ley de Amparo**, la denuncia por aplicación de norma declarada inválida es **oficiosa**, y todo ciudadano está obligado a presentarla al ser testigo de la consecución de un ilícito. Lo que solicito no es castigo, sino **reparación del daño**. Si esta no se concede, activaré las medidas de apremio previstas en las leyes reglamentarias de los artículos **103, 105 y 107 constitucionales**.

III. ACTOS RECLAMADOS

- Privación ilegal de la libertad sin juicio ni notificación
- Ataques a la libertad personal fuera de procedimiento
- Multas excesivas y trato indigno
- Ejecución de laudo sin subsistencia laboral
- Aplicación de norma declarada inválida por DGI 1/2018
- Conclusión ilegal de asuntos con materia viva
- Simulación de trámite y cosa juzgada fraudulenta
- Destrucción anticipada de promociones
- Omisión de pronunciamiento sobre impedimentos y subsistencia
- Reenvío circular entre juzgados sin resolución de fondo

IV. CÁPSULA DOCTRINAL BASE: TRACTO SUCESIVO Y VICIO DE ORIGEN

Los actos reclamados son de **tracto sucesivo**, ilegales y **nulos de pleno derecho**, por estar viciados desde su origen. Su reiteración no convalida la ilegalidad, sino que la agrava. La nulidad no requiere declaración judicial previa cuando el vicio es evidente, estructural y afecta derechos fundamentales.

V. SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO

Conforme a la tesis jurisprudencial **1a./J. 25/2018 (10a.)**, el juez debe pronunciarse sobre la suspensión de oficio y de plano en el mismo auto en que previene, sin diferir ni condicionar la medida cautelar a la admisión posterior. Los actos que reclamo encuadran en los supuestos del artículo **126 de la Ley de Amparo**, por lo que solicito se provea de inmediato.

VI. PREVENCIÓN Y REVISIÓN

En caso de que no se me conceda la suspensión, **solicito que se tenga por interpuesto el recurso de revisión**, conforme al artículo 81 de la Ley de Amparo, y que **se remita de inmediato al órgano competente** para su trámite. Me ostento sabedor de que, dados los antecedentes, **muy posiblemente no se pronuncie sobre la suspensión**, y como el plazo es de **preclusión y no de caducidad**, esta solicitud busca garantizar que se provea con la urgencia que el caso amerita.

VII. CUMPLIMIENTO SUSTITUTO Y PENSIÓN DE MAGISTRADO

Respecto a la pensión de magistrado, aclaro que **no constituye exigencia cerrada**, sino **una oferta en relación al cumplimiento sustituto** que contempla la Ley de Amparo. No me niego a dialogar si se diera el caso, pero la ley es clara: **el acto de pedir debe ser congruente con el acto reclamado**, conforme al principio de proporcionalidad.

VIII. DESLINDE DE RESPONSABILIDADES

Presentaré **inconformidades formales ante cada órgano que conoció del caso**, para que se deslinden responsabilidades. El juez 17 **no se salva en materia laboral**, pero en los arrestos hay otros jueces que, aunque no tengan la misma carga de responsabilidad, **han convalidado tácitamente los actos de las autoridades responsables**. Ya no es asunto mío: **yo cumplí con mi deber, y ahora el expediente está en manos de quienes deben exigir el cumplimiento y reparar el daño**.

IX. INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES Y REMISIÓN DE ACTUACIONES

Aunque **no es mi responsabilidad integrar los expedientes vinculados**, ya he presentado solicitud formal en el sistema de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se habilite el expediente digital principal y se vinculen las demandas conexas. Solicito que se me indique **qué órgano aceptará la competencia** para remitirle **todas mis actuaciones procesales de forma íntegra**, a fin de que se analice el fondo del caso sin sesgo ni fragmentación.

Algunos órganos jurisdiccionales **archivaron promociones o las anexaron a cuadernillos auxiliares**, lo que pone en riesgo la trazabilidad de los actos reclamados. Por ello, enviaré las actuaciones completas junto con las inconformidades a cada órgano involucrado, además de las **recusaciones pendientes**, los **archivos faltantes**, y la **señalización de incidentes tramitados sin mi conocimiento**, como amparos promovidos sin notificación alguna.

X. PETICIÓN

- Se tenga por desahogado el requerimiento
- Se reconozca la vía como **amparo directo**
- Se pronuncie sobre la **suspensión de oficio y de plano**
- En caso de negativa, se tenga por interpuesto el **recurso de revisión**
- Se canalice el expediente al **órgano competente**
- Se reconozca la **procedencia de los incidentes y recursos activados**
- Se garantice la **reparación del daño**
- Se deje constancia de que **todo lo planteado está ya expuesto desde 2022**, y que **la omisión de lectura no puede ser imputada al quejoso**

XI. RELACIÓN DE HECHOS NOTORIOS Y CARGA PROBATORIA

Todos los actos que reclamo están sustentados en **hechos notorios**, conforme a la tesis jurisprudencial vinculable citada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece que **cuando los hechos son notorios, la carga probatoria recae sobre la autoridad responsable**, no sobre el quejoso. Esta tesis se aplica no sólo a los hechos registrados en el sistema SISE y en los acuerdos de la SCJN, sino también a los **videos publicados en mi canal de YouTube**, los cuales fueron utilizados en mi perjuicio por diversas autoridades, pero **nunca fueron analizados en mi beneficio**, a pesar de que **siempre los cité como evidencia procesal y como hechos notorios**.

La omisión de análisis de estos materiales constituye una forma de **sesgo institucional**, y su existencia está documentada, disponible públicamente, y vinculada a las actuaciones procesales que he promovido desde 2022. Por tanto, solicito que se reconozca su valor probatorio como parte del expediente digital, y que se deje constancia de que **la responsabilidad de desvirtuar estos hechos corresponde exclusivamente a las autoridades responsables**, conforme al principio de carga dinámica de la prueba y al criterio jurisprudencial vigente.

XII. DENUNCIA FORMAL ANTE LA PRESIDENCIA DE LA CORTE

Por último, **dejo constancia de la denuncia formal presentada ante la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación**, en la cual se señalan expresamente las **autoridades responsables** conforme al artículo 210 de la Ley de Amparo. Esta denuncia fue presentada como **acto obligado por ley**, no como sustituto de mis demandas, y tiene como finalidad dejar constancia estructural de los hechos denunciados, activar la competencia constitucional, y permitir el deslinde de responsabilidades por parte de los órganos superiores.

La denuncia incluye:

- Identificación de jueces y tribunales que han convalidado actos prohibidos o han omitido pronunciarse sobre actos de imposible reparación.
- Señalamiento de autoridades administrativas que ejecutaron actos sin competencia ni procedimiento.
- Relación de hechos notorios registrados en el sistema SISE, en acuerdos de la SCJN, y en los **videos publicados en mi canal de YouTube**, los cuales fueron utilizados en mi perjuicio sin ser analizados en mi beneficio, a pesar de haber sido citados como evidencia procesal.

Solicito que esta denuncia sea tomada en cuenta como parte del expediente digital, y que se reconozca que **la responsabilidad de desvirtuar los hechos recae sobre las autoridades responsables**, conforme al principio de carga dinámica de la prueba y a la jurisprudencia vinculable citada por la Corte.

PROTESTO LO NECESARIO
MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ARROYO
Xalapa, Veracruz, a 8 de septiembre de 2025